

Церква в ХІХ–ХХ столітті: джерела, історія та історіографія

Бартош А. Є.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЗАБУТІ ІМЕНА. СХИМОНАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЛАВРЕНТІЙ СЕРЕДА

Єпископ Суздальський Симеон у посланні до інока Києво-Печерського монастиря Полікарпа писав: “Перед богом тебе молвлю: всю мою славу и власть я вменил бы в прах, если бы мне щепкою торчать за воротами или валяться сметьем в монастыре Печерском и попираему быть людьми. Ибо лучше день один в дому Божьей Матери, чем тысяча лет временной чести...” Багато православних людей прагнуло бути похованими у святій лаврській землі. За дев’ять сторіч велика кількість поховань та надгробків на території Києво-Печерської лаври зникла. Археологи під час розкопок, іноді, в найнесподіваніших місцях знаходять залишки колишніх поховань. Ще у першій половині ХХ ст. у саду біля Ближніх печер [1, арк. 2зв.] знаходилася чавунна надгробна плита над похованням схимонаха Києво-Печерської лаври Лаврентія Середи. На жаль, відомостей про цю надзвичайно цікаву особистість майже немає. Ми відтворимо події та факти з його життя.

Лаврентій Середя народився у 1763 р. у козацькій родині Полтавського куреня. Коли йому виповнилося 12 років, за наказом Катерини II та за участі Григорія Потьомкіна, у червні 1775 р. розформували Запорізьку Січ. 12 років по тому за розпорядженням того ж Григорія Потьомкіна від 20 серпня 1787 р. під час російсько-турецької війни 1787–1791 рр. було сформоване військо з козаків, які служили раніше на Січі. 14 січня 1788 р. були взяті на службу піші та кінні козаки Запорізького війська, які прибули в армію князя Потьомкіна під назвою “Войско верных казаков черноморских”. З листопада 1788 р. “Войско верных казаков” починають називати Чорноморським козачим військом [2, 234]. Чорноморське військо згідно зі штатом повинно було мати 1 кошового (військового) атамана, 20 військових старшин або військових полковників, 100 полкових осаулів, 100 сотників, 100 хорунжих, 20 квартирмейстрів. Ті з них, хто не був у поході мали брали участь у несенні внутрішньої служби в присутніх місцях та на інших посадах.

У 1788 р. вступив у Чорноморське козацьке військо і Лаврентій Середя. Тоді йому було 25 років. Напередодні Вітчизняної війни 1812 р. йому виповнилося 49 років, і він був вже досвідченим воїном. З перших днів Вітчизняної війни 1812 р. Чорноморська сотня брала участь у битвах з авангардом головних сил наполеонівської армії на річці Німан та знаходилася у складі 1-ї Західної армії 1-го кавалерійського корпусу генерал-лейтенанта Ф.П. Уварова [3, 176]. 15 липня 1812 р. під Вітебськом лейб-казаки, “Чорноморці” та частина Сумського гусарського полку під командуванням генерала В.В. Орлова-Денисова стрімко атакували та знищили 16-й кінно-егерський полк французів, майже дві стрілецькі роти супротивника та взяли французьку батарею, біля якої знаходився Наполеон в оточенні великої свити. На очах французького імператора за одну хвилину всі артилеристи були переколоті “Чорноморцями”, а гармати скинуті ними у яр. Ця атака “Чорноморців” змусила Наполеона припинити наступ.

Чорноморська сотня та Лейб-гвардії Козачий полк брали участь у Бородинській битві. Командував ними генерал В.В. Орлов-Денисов. “Чорноморці” входили до складу кавалерійського корпусу Ф.П. Уварова, який атакував лівий фланг французької армії. Крім Чорноморської гвардійської сотні, у боротьбі з Наполеоном брав участь 9-й піший полк Чорноморського козацького війська. Козаки-“Чорноморці” були у складі 3-ї Західної армії адмірала П.В. Чичагова та брали участь у битвах з частинами Наполеонівської армії на заключному етапі Вітчизняної війни 1812 р., а також у закордонному поході 1813 р. проти французьких та польських військ. Чорноморське козацьке військо, що включало Чорноморську гвардійську козачу сотню, 9-й Чорноморський піший полк, Перший збірний Чорноморський кінний полк взяло участь у Визвольному поході в Європу (1813–1814) [3, 177]. Лаврентій Середя був учасником тих історичних подій. На жаль, нижчі військові чини майже не згадуються у військових та формулярних списках 1812 р. Після закінчення Визвольного походу 1813–1814 рр. він продовжив служити у Чорноморському козацькому війську. У 59-річному віці Лаврентій Середя звільнився від військової служби, віддавши 34 роки свого життя службі у Чорноморському війську.

Козаки Чорноморського війська

Він продовжив традицію Запорізьких козаків, які на схилі життя йшли у монастир. Таким пристанищем запорожців з 1630 р. був Межигірський монастир, але 10 квітня 1786 р. монастир був ліквідований Катериною II, тому Лаврентій Серета прийшов у Києво-Печерську лавру. Як відомо з епітафії, він “Поступил в Лавру из Черноморских козаков 7 августа 1822 года в глубокой старости”, а було йому на той час усього 59 років.

У Києво-Печерській обителі з 1822 по 1830 р. Лаврентій Серета виконував різні послухи. У 1830 р. його призначили продавати свічки при Микільському Больничному монастирі Києво-Печерської лаври. Того ж року, після восьми років перебування у монастирі послушником, у 67-річному віці Серета стає ченцем Києво-Печерської лаври. З 1832 р. йому доручають виконувати обов'язки гробового при монастирському Успенському соборі. [4, арк. 12]. У 1839 р. у 76-річному віці він став схимонахом.

22 червня 1848 р. відійшов у кращий світ схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій (Серета). У справі про смерть схимонаха Лаврентія ієромонах Амвросій, Благодійний обителі, у рапорті від 23 червня 1848 р. до Духовного собору Лаври сповіщав: “Сего июня 22 числа в 6 часов вечера Лаврский схимонах Лаврентий, после долговременной болезни, волею Божией преставился в вечность. О чем Почтеннейше Духовному Собору рапортую” [1, арк. 2]. Від Духовного Собору Лаври була надана резолюція: “23 июня... усопшему отправит погребение ..., похоронит в Ближнепещерном саду...” [1, арк. 2 зв.].

Лаврентій Серета залишив по собі сімнадцять карбованців сріблом. Про це ієромонах Амвросій сповістив Духовний собор Лаври: “Оставшиеся после смерти Лаврского схимонаха Лаврентия семнадцать рублей серебром деньги при сем в Духовный Собор почтеннейше представлено” [1, арк. 3]. Духовний собор Лаври надав резолюцію: “Скончавшегося сего 22 июня схимонаха Лаврентия сей Лавры... Следует записать на один год для поминовения в литургийную таблицу, а в синодик – навечно” [1, арк. 4].

Поховали Лаврентія Серету у саду біля Ближніх печер [1, арк. 2зв.], а над його похованням встановили чавунну надгробну плиту. На ній знаходилася епітафія: “Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас!”

“Здесь покоится схимонах Лаврентий Серета. Поступил в Лавру из Черноморских козаков 7 августа 1822 года в глубокой старости. Старец сей строгого подвига, отличаясь великою любовью, глубоким смирением и душевным назидательным словом, оставил о себе неизгладимую память в сердцах обращавшихся к нему за духовным советом, наставлением и утешением. Чтущих прошу молиться о сын Богу. Апок. Г. 14 стат. 13” [4, 68]. У главі 14 статті 13 Апокаліпса сповіщається: “И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними”. У середині ХХ ст. надгробна плита зникла.

Лаврентій Серета прожив 85 років, з яких 34 роки свого життя віддав службі Чорноморському козацькому війську, а 26 років провів у Києво-Печерській лаврі.

200 років тому, під час Вітчизняної війни 1812 р., 50 000 представників Чорноморського козацтва захистили свою Батьківщину та визволили Європу від нашествия Наполеона. Серед них був чорноморський козак, схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій (Серета), тіло якого спочиває у святій лаврській землі, а місце поховання та надгробок втрачені назавжди.

Примітки:

1. ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1501.
2. Полное собрание законов Российской империи. Собрание I-е. – СПб, 1830. – Т. XXIII.
3. *Быкадоров И.* Казаки в Отечественной войне 1812 года. – М., 2008. – С. 176-177.
4. ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 902.
5. *Проценко Л. А.* И до небес рукой подать... Путеводитель по некрополям на Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. – К., 2002.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013